

Focus sul Deserto della Contea di Ruoqiang, Cina Occidentale

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, Torino, Italy

Si commenta a proposito della puntata 18 di “Cose di questo mondo 3”, intitolata “Il mistero della mummia nel deserto”, 2017. La puntata non specifica il sito del supposto mistero. Tale sito è la Ruoqiang County, in Cina. Il pattern mostrato nel filmato, e ricavato da immagini satellitari, è relativo a prospezioni geologiche per lo sfruttamento minerario, come da me discusso nel 2012. Il nome antico di Ruoqiang era Charklikh, capitale del regno di Shanshan sulla Via della Seta. Si aggiungono anche riferimenti a notizie recenti (fine 2021) sulla Contea di Ruoqiang, relative a supposti target militari, per sottolineare che tali notizie non hanno nulla a che fare col pattern trovato nel 2012.

Sabato 14 Maggio 2022, Focus (Mediaset) ha trasmesso la puntata di Cose di questo mondo 3 - p. 18 - Il mistero della mummia nel deserto, dalle 12.07 alle 13.05.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/cosediquestomondooiii/ep-18-il-mistero-della-mummia-nel-deserto_F309144501001802- “Una città perduta rilevata dallo spazio; una storia di spie che ci riporta ai tempi dei nazisti e a quelli del condottiero Attila; il mistero delle mummie che hanno ancora i capelli ed i tratti somatici visibili; uno spaventoso tsunami di sabbia alto quanto un grattacielo” (si veda anche https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/cosediquestomondooiii/ep-18-il-mistero-della-mummia-nel-deserto_F309144501001802)

La puntata parla di diversi argomenti, tra cui ve ne è uno riguardante un deserto inospitale dell’Asia centrale dove, secondo il commento che accompagna le immagini, sembrerebbe che le uniche tracce umane sono resti archeologici, mummie, e qualche struttura della Via della Seta. Durante la puntata, nella sezione riguardante tale deserto, vedo un pattern sulla sua superficie a me ben noto dal 2012. Ecco due frame del filmato.

Fig. 1 Screenshot da trasmissione Focus.

Tra i commenti vari del pezzo della trasmissione riguardante il deserto e le mummie, ve ne è uno che dice che sembrano “brufoli di adolescenti sulla faccia della terra”. Una persona afferma che non ha la minima idea di che cosa siano. Poi si passa ad ipotizzare una necropoli e si parla delle mummie del deserto del Tarim. Si dice che sono evidentemente pattern non naturali, ma si aggiunge che gli unici umani presenti nel deserto sono le mummie. Quasi alla fine del filmato, ci sono due geologi che dicono che possono essere prospezioni minerarie, ed uno di loro aggiunge che sono forse prospezioni in vista dell’apertura di una miniera. Il filmato si conclude dicendo che questo è un posto estremamente inospitale, tanto da aver ricevuto il nome di “mare della morte”. Il filmato appartiene ad una serie televisiva americana, dal titolo *What on Earth?*, iniziata nel 2015. In Italiano, la serie è “Cose di questo mondo”. L’episodio è del terzo ciclo, n. 18, intitolato “Il mistero della mummia nel deserto”. Si veda il sito <https://tvprofil.com/it/mostrare/5410711/cose-di-questo-mondo>, archiviato <https://archive.ph/zlpMo>. L’episodio specifico, quello in Inglese, è del 2017, come dal sito <https://thetvdb.com/series/what-on-earth> archiviato <https://archive.ph/WoGmb>

Altre informazioni sono: “What on Earth? (American TV program). Country of origin: United States, Original language: English. No. of seasons 6, No. of episodes 59, Release: Original network, Science Channel, Original release February 10, 2015 – present. What on Earth? is an American television program broadcast on Science Channel. It examines strange satellite imagery and speculates on what caused the strange phenomenon. The program debuted in February 2015. It was Science Channel's most watched program, and was renewed for a third season in November 2016. It returned for a fourth season in October 2017. On December 20, 2019, it was announced that the sixth season will premiere on January 9, 2020. The series features Karen Bellinger, Brittany Brand, Mike Capps, Andrew Gough, Steven Kearney, Alan Lester, Jim Marrs, Rob Nelson, Nick Pope, and many other authorities.” Da Wikipedia, archiviato <https://archive.ph/ygZiB>

Il sito del filmato

La trasmissione “Cose di questo mondo”, ciclo 3, episodio 18 **non** dice una cosa fondamentale, ovvero dove è questo pattern sul deserto. E non dice che è prossimo ad una città. Non dice che sulla linea del pattern, vi è una miniera. Non ci sono solo mummie, nel deserto considerato. E non è un mistero. Data l’evidente assenza d’informazione fornita da Focus, devo tornare indietro ad Ottobre 2012. Nel 2012 avevo osservato con Google Maps il pattern dell’immagine precedente, e scritto relativamente ad esso e pubblicato su arXiv, col titolo “Pinpointing the desert of the Ruoqiang County, Western China”. Abstract: “A man-made texture on the desert soil of a county of the Western China is visible in satellite images, more than 8 kilometers long and 50 meters wide. This seems to be the result of a detailed geophysical survey of the region that led to the discovery of a

large nickel ore. Therefore, the analysis of the satellite imagery, performed to find such textures created by the sampling of soils, can help anticipating information on the economical potentialities of a site". Il pattern sulla superficie del deserto è nella Contea di Ruoqiang, Cina Occidentale. L'articolo arXiv è stato menzionato nella MIT Technology Review, in The Physics arXiv Blog October 29, 2012, "Google Earth Finds More Strange Patterns in the Chinese Desert", Google Earth reveals an 8 km line of artificial grid-like structures in the Chinese desert. Now one researcher says she know why it's there.

<https://web.archive.org/web/20121103014844/http://www.technologyreview.com:80/view/506471/google-earth-finds-more-strange-patterns-in-the-chinese-desert/>

La notizia è stata data da LiveScience, in "Mysterious Grid Patterns in China's Deserts Explained", di Tia Ghose, published November 02, 2012, <https://www.livescience.com/24497-chinese-sand-patterns.html> , e l'articolo di Tia Ghose è stato ripreso da Fox News

<https://web.archive.org/web/20121106205310/http://www.foxnews.com/science/2012/11/05/mysterious-grid-patterns-in-china-deserts-explained/>

Il Mail Online ne scrive in: "Mysterious patterns found in Chinese desert 'are result of geological surveys for nickel mines' ", di Damien Gayle e Laura Pullman, per il DAILY MAIL, published 4 November 2012.

<https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2227671/Mysterious-patterns-Chinese-desert-result-geological-surveys-nickel-mines.html>

Philippa Warr, ne scrive su Wired UK, "Armchair archaeologist explains mysterious Chinese desert lines", 30 October 2012.

<https://web.archive.org/web/20121108033229/http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/30/mysterious-chinese-desert-lines>

E poi vi è Sally Appert, "Strange Checkerboard Pattern Found in China's Desert", per The Times, November 2, 2012 Last Updated: November 3, 2012

<https://web.archive.org/web/20121105092547/http://www.theepochtimes.com/n2/science/strange-checkerboard-pattern-found-in-china-s-desert-310613.html>

E anche in Cinese:

<https://web.archive.org/web/20160406003253/http://article.yeeyan.org/compare/328730> 谷歌地图最新发现：中国境内沙漠中出现的奇异图案, YEEYAN, <http://article.yeeyan.org/compare/328730>

Quindi, il pattern nel deserto cinese è stato osservato da me nelle immagini satellitari nel 2012, e da tante altre persone, i lettori di [1]-[6], oltre che dagli autori di [2]-[6], dato che in [1] fornivo le coordinate. Il pattern era - ovviamente - ben noto alla popolazione locale, perché in quel posto vi è una cittadina. Inoltre, nell'articolo [1], ci sono i riferimenti alla stampa cinese ed alle notizie relative alla scoperta di giacimenti di nickel.

Archeologia

L'interesse per il sito di Ruoqiang era legato al fatto che esso era appartenuto al regno di Loulan. Dato che attraverso questo reame passava la Via della Seta, un mio interesse particolare era quello di studiare se fosse possibile evidenziare, con Google Maps, la posizione di antichi siti e vie carovaniere [7]. Nel 2012, in [7], si era proposta una "discussion on the Loulan Kingdom, an ancient kingdom on the Silk Road, using the satellite maps to illustrate its location at the East end of the Taklamakan desert" [1]. La regione era stata oggetto di ricerche in loco, pubblicate nel 2010, volte a "determine the precise location of towns and related communities of the Luolan and Shanshan states in the Lop Nor region. The archaeological researches [si veda Rif.[8]] found a new site and investigated the radiocarbon ages of Loulan, LE, Qieerqiduke and other sites. It is interesting to remark that in several satellite maps it is possible to find some remains of the walls of these towns". Tra i siti riportati in [8], alcuni erano ben visibili nella mappe di Google. Uno di questi però non era chiaramente identificabile ed era quello della Qieerqiduke City, coordinate 38°57'10.73"N, 88°10'4.61"E, "about 6 km southeast from Ruoqiang County in Xinjiang, Western China. Archaeologists report that some residual earthworks are visible" [1].

"The Ruoqiang county, also known as Charkliq, was a kingdom that, from the 1st century BCE

became part of the Kingdom of Loulan. An explorer and archaeologist, Aurel Stein, visited the oasis of Charkliq in 1906, founding a little village ruling a very large desert district, including the salt lake of Lop Nor” [1]

Il regno di Loulan era fiorito nel II secolo AC. Il regno era stato rinominato in Shanshan (鄯善) dopo che il suo re era stato assassinato da un sicario della dinastia Han [7]. “In 175 CE the kingdom of Shanshan, with its capital at or near today's Ruoqiang, regained the independence it had lost some 50 years earlier under pressure from China's General Ban Yong, though from 222 it had to pay sporadic tribute” [9].

Se adesso usiamo Google Earth Pro, alle coordinate 38°57'10.73"N, 88°10'4.61"E, e scegliamo tra le serie storiche, l'immagine relativa al 2004, vediamo quelli che sono i resti di Qieerqiduke City. Li identifichiamo grazie alla ricerca in [8].

Fig. 2 - Alcuni resti di Qieerqiduke City. Si ringrazia vivamente Google Earth per le immagini che mette a disposizione per studio e ricerca.

Qieerqiduke

Dato il sito, che secondo le ricerche in [8] è sito archeologico, era naturale estendere una ricerca nei pressi di esso. “Near the archaeological site of Qieerqiduke, in the satellite maps, we can see a man-made texture on the soil, a huge band which seems created by relatively small holes or mounds (Fig.1). It is partially a band and then becomes composed of squares as in chessboard rows. The overall band is more than 8 kilometers long and more than 50 meters large. This curious texture on the desert soil was probably produced by the pinpointing of geophysical researches. An alternative interpretation could be that of a structure for stabilizing the soil, but there is no evidence supporting it” [1]. Usando Google Earth Pro e l'anno 2014, muovendosi di 635 m verso Ovest, si trova il pattern mostrato sopra.

I ricercatori in [8], dicono che il sito di Qieerqiduke è nel Gobi. Secondo il filmato di Cose di questo mondo, il sito – quello del vicino pattern - è nel “Mare della morte”. La voce [Wikipedia](#) sul

deserto del Taklamakan dice che è questo deserto ad avere tale soprannome. Ad Est del Taklamakan si trova il lago Lop Nor, che “was known as the "sea of death" for its high salt content. This lake, fundamental for the ancient kingdoms on the Silk Road, was the largest lake in northwest China before it dried up in 1972” [1]. Nel 2012, avevo trovato che il Mare della morte era il lago. Facciamo conto che il “mare della morte” sia la parte del Taklamakan inclusa nella contea di Ruoqiang. Tale contea è molto vasta, e copren un’ampia area geografica.

Da Wikipedia: Ruoqiang County ranges in latitude from 36° 00' to 41° 23' N and in longitude from 86° 45' to 93° 45' E. It borders Qiemo County to the west, Yuli County, Piqan County, and Kumul to the north, the provinces of Gansu and Qinghai to the east, and the Tibet Autonomous Region to the south. The populated areas are located mostly along the northern foothills of the Altyn-Tagh mountain range. North of this strip of irrigated agricultural settlement is the Taklamakan Desert, south, the Altyn-Tagh and Kunlun Mountains. The well known Lop Lake, these days usually dry, is located in the northeastern part of the county - the section officially known as Luobu Po Town (罗布泊镇), i.e., Lop Lake Town. The southern part of the county (administratively, Qimantag Township (祁曼塔格乡)), is mountainous”.

Nella Figura 1 di [1] sono date le coordinate (come da Google Maps). Usiamole ora in Google Earth Pro, come nella Figura seguente, per mostrare l’oasi. Il pin indica le coordinate fornite in [1]. La cittadina è Ruoqiang.

Fig. 3 – Si ringrazia Google Earth per immagini, dati, informazioni. Per Ruoqiang passano due importanti arterie stradali (solo una indicata nell’immagine), e vi è anche la ferrovia (si veda [1] per il pin).

Tornando alla trasmissione di Cose di Questo Mondo, il posto non è spopolato. Attualmente ha anche un aeroporto e diverse infrastrutture viarie e la ferrovia, su cui torniamo in seguito. La trasmissione su Focus cita le mummie del Tarim. Nella mappa seguente, si mostra tale bacino.

Fig. 4 - Il bacino del Tarim in Asia centrale con il deserto di Taklamakan. Si ringrazia Kmusser. “This is a map of the Tarim River drainage basin. Note that river courses shown crossing the Taklamakan Desert are usually dry”.

La mappa è estratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Mummie_del_Tarim . Per una dettagliata discussione delle mummie, si veda https://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies

Tarim e Taklamakan

Il bacino del Tarim accoglie il Taklamakan.

Da https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_del_Taklamakan

“Il Taklamakan (in uiguro Tǎklimakan qumluqi, تەكلىماكان قۇملۇقى; in cinese tǎkèlāmǎgān shāmò 塔克拉玛干沙漠) è un deserto continentale dell'Asia centrale, situato quasi interamente nella regione autonoma uigura dello Xinjiang in Cina, che occupa quasi interamente il bacino del Tarim.

Soprannominato il «Mare della morte», l'etimologia della parola Taklamakan è incerta; le due ipotesi più verosimili la ricollegano sia ad un'origine arabo-persiana («luogo deserto, abbandonato») che all'espressione strettamente uigura taqlar makan, che significa «luogo delle rovine».

Di forma ovoidale, questo deserto occupa una vasta conca geologica delimitata dal massiccio del Pamir e da quello del Tien Shan a nord e ad ovest, e dalla Catena del Kunlun e dall'altopiano del Tibet a sud. È situato ad ovest del deserto del Gobi. Con una lunghezza da ovest ad est di 1000 km, una larghezza da nord a sud di 500 km e una superficie di 270.000 km², è il 18° deserto più grande della terra, nonostante tale piazzamento vari a seconda delle fonti”.

Fig. 5 - Insedimenti nel III secolo AD, in una mappa creata da Schreiber su informazioni da Marilyn M. Rhie, Early Buddhist Art of China and Central Asia (Handbook of Oriental Studies / Handbuch der Orientalistik - Part 4: China, 12, Vol. 1) (Handbook of Oriental Studies/Handbuch

Der Orientalistik). Brill Academic Publishers, ISBN 90-04-11201-4 Tarim Basin in the 3rd century A.D.).

Lo si è detto in [1] che Ruoqiang era conosciuta come Charklikh, capitale del regno di Shanshan sulla Via della Seta.

Marco Polo

Dal 1271, Marco Polo viaggiò con il padre Niccolò e lo zio paterno Matteo attraverso l'Asia, muovendosi dalla Persia e lungo la Via della Seta, per arrivare fino alla corte del Khan Kublai. Restò in Cina, tornato a Venezia solo nel 1295. La discreta fortuna accumulata venne investita nell'impresa commerciale di famiglia. Fatto prigioniero dei genovesi, dal 1296 al 1299, dettò le memorie dei suoi viaggi a Rustichello da Pisa, che le scrisse in franco-veneto con il titolo "Divisiment dou monde". Marco Polo, morto nel 1324, riposa in San Lorenzo a Venezia. In Italia, il libro di Rustichello è conosciuto come il Milione [10].

Marco Polo è passato per Ruoqiang.

Se si desidera vedere la via seguita da Marco Polo, partendo da Tabriz per arrivare a Xanadu, la residenza estiva di Kublai Khan, si veda [11]. Il tratto lungo le oasi del Taklamakan è dato in [12].

La miniera a cielo aperto

Il pattern nella Figura 1 di [1] è quella data di seguito.

Fig. 6 – Fig. 1 di [1].

In didascalia si diceva:

“In these Google Maps, we see a faint structure which looks like a band of dots, made by the pinpointing of geological surveying in the Ruoqiang County. Enhancing the images, we find a band of dots which is more than 8 kilometers long and composed of 40 meters wide grids”.

Poteva essere un sito agricolo? Non ci sono cambiamenti nella serie temporale delle immagini satellitari. Poteva essere una struttura contro vento e sabbia del deserto? Forse.

Prospezioni minerarie? Adesso che abbiamo a disposizione più serie temporali in Google Earth Pro, possiamo osservare che, dove c'è il pattern, è sorta una miniera a cielo aperto (o cava). Appena visibile nelle immagini del 2011, la cava è ben visibile nel 2014.

Fig. 7 – Ultima immagine disponibile in Google Earth Pro (2014).

Fig. 8 - La miniera superficiale (2014).

Fig. 9 - Dettaglio della cava (2014).

Concludendo. Non vi è alcun mistero. Il posto non è così desolato come detto nel filmato trasmesso da Focus. Sul pattern, che è relativo a prospezione geologica, è sorta una cava. Inoltre, ci sono state prospezioni archeologiche in loco, e si veda quanto detto in [1].

Aggiungiamo ancora una serie di immagini satellitari, poiché con Google Earth ci fermiamo al 2014.

Fig. 10 – Da ACME Mapper 2, con immagini satellitari ESRI. Si vede la traccia sul terreno e due elementi di una linea di pale eoliche (2021).

Fig. 11 – In ACME Mapper vediamo che è sorta una nuova infrastruttura e che la cava si è notevolmente ingrandita (2021).

Con ACME Mapper, possiamo vedere anche bene le nuove infrastrutture, che passano per Ruoqiang.

La ferrovia

A proposito di infrastrutture ferroviarie:

<https://interestingengineering.com/a-new-512-mile-railway-track-in-china-unites-two-sides-of-a-deadly-desert>

L'articolo dice "A New 512-Mile Railway Track in China Unites Two Sides of a Deadly Desert Completing the world's first desert railway loop line". Settembre 2021.

"China's government has announced it has finished laying track on a key national railway project that extends from Hotan city in Hotan prefecture to Ruoqiang county in the Bayingolin Mongolian Autonomous prefecture and stretches 512 miles (825 km), a press statement reveals. The Hotan-Ruoqiang Railway is the final part of the Taklimakan Desert railway loop line, which is the world's first railway loop line to circle a desert. Construction began on the Hotan-Ruoqiang Railway in 2018 and it is expected to be fully operational by June 2022".

Un filmato mostra la ferrovia:

https://twitter.com/shen_shiwei/status/1504026267804340226

"China built a railway circles the world's second largest shifting desert in northwest Xinjiang. The 825km Hotan-Ruoqiang railway along Taklimakan Desert."

Se si apre il seguente link, si può vedere una mappa che mostra l'anello ferroviario attorno al Taklamakan.

<https://www.breakinglatest.news/news/chinas-largest-taklimakan-desert-to-build-a-ring-shaped-heruo-railway-it-and-transportation-railway/>

<https://web.archive.org/web/20220521084433/https://www.breakinglatest.news/news/chinas-largest-taklimakan-desert-to-build-a-ring-shaped-heruo-railway-it-and-transportation-railway/>

China's largest Taklimakan Desert to build a ring-shaped Heruo Railway-IT and Transportation-Railway, September 28, 2021. Durante la costruzione della ferrovia si sono applicate

contemporaneamente delle infrastrutture per controllare il moto della sabbia del deserto. Per costruire dei ponti sulla sabbia, “the builders used application technology of prefabricated concrete structure. It changed the previous practice of pouring bridge piers on site, and solved the construction problems such as the impact of wind and sand in the construction of desert railways, the harsh natural environment, the difficulty of water use and the difficulty of concrete maintenance”.

Da <https://english.news.cn/20220523/fb98ea5291e9410b8b24b367a2c25774/c.html> , Maggio 2022. L'articolo dice che a Giungo, l'anello sarà completato.

Ruoqiang Grid-Connected solar farm

Vicino al pattern di [1], ad Est, oggi notiamo una solar farm.

https://www.gem.wiki/Xinjiang_Bazhou_Ruoqiang_Haiwei_Grid-Connected_solar_farm

ACME Mapper 2 mostra il sito. Ecco come appare (2021) nelle immagini l'impianto solare.

Fig. 12 – Grazie ad ACME Mapper per le immagini satellitari.

Il messaggio agli alieni?

Torniamo all'articolo del Daily Mail del 2012.

<https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2227671/Mysterious-patterns-Chinese-desert-result-geological-surveys-nickel-mines.html>

Nessuno mi aveva intervistata nel 2012. Io avevo scritto su arXiv e basta, e potete vedere l'articolo [1]. Non avevo parlato in [1] del target nella figura che ha come didascalia “A message to aliens? One of the grids discovered via Google Earth in the Gobi desert last year, which launched a wave of fearful speculation as to their purpose”. Non lo conoscevo e, ripeto, non ne ho mai parlato.

Non ho avuto contatti con giornalisti. Hanno fatto tutto loro.

Ebbene, un “leone da tastiera” aveva fatto un commento sul Daily Mail, che mi era sfuggito. Ecco cosa scriveva Terry T, Anywhere USA, United Kingdom, 10 years ago “These were reported months ago and described as the same as we have in the US to calibrate satellite cameras. She must have been cute to have a reporter spout what they know is BS for her 15 minutes.”

Lui parla del target per la calibrazione satelliti, che non ha nulla a che fare col mio lavoro. Nulla!

Terry non ha capito nulla, ma si permette di fare un commento pesante, estremamente pesante. Dice che sono stata “carina” col giornalista per avere i miei quindici minuti. Io non parlavo del sito nel Gobi, che è a Est del Lop Nur. Per di più parlavo del Taklamakan. Distanza: almeno 470 km. Conoscenza della geografia di Terry: zero! Conosce però bene la maleducazione.

L’articolo lo dice chiaramente “A separate discovery last year of bizarre patterns in the Gobi desert in China's north-east interior led to a number of theories as to what the secretive superpower might be up to.” “Separate” significa chiaramente che non sono stata io a segnalare il sito. Questo è evidente dall’articolo, che poi dice: “Guesses ranged from bizarre claims that they were 'codes' designed to be read by UFOs, to fears that they were missile practice targets modelled on U.S. cities, before researchers came to the slightly less scary conclusion that some, at least, were used to calibrate cameras in China's spy satellites.”

Fig. 14 - Il marker A è la posizione del “message to aliens?” e B è la posizione della cittadina di Ruoqiang. La distanza è di almeno 470 km.

Per i target di calibrazione, vi rimando a <http://mygmap.net/?tag=calibration-targets> archiviato <https://web.archive.org/web/20220523061118/http://mygmap.net/?tag=calibration-targets> che mostra una collezione di immagini satellitari preparata da Timothy Whitehead. Vi è anche il segnale per gli alieni.

Visto che ci son persone maleducate, molto maleducate, e con totale ignoranza della geografia, devo segnalare che esistono alcune news pubblicate in America a Novembre 2021, che dicono che nella Contea di Ruoqiang, la Cina dispone di target militari. È quindi assolutamente necessario dire che il pattern trovato presso la città di Ruoqiang, Taklamakan, osservato nel 2012 [1], non ha nulla a che fare con target militari. Il pattern è il risultato di prospezioni per una miniera superficiale. La relativa cava è chiaramente visibile nella serie di immagini satellitari date prima.

Se si usa ACME Mapper 2, si può vedere che c’è chi ha segnalato alcuni siti nel deserto, 45 km circa ad Ovest di B, relativi alle notizie di Novembre 2021. Con ACME Mapper 2, si può passare dalla mappa alle immagini satellitari. Anche La Stampa di Torino ha pubblicato: “L’esercito cinese usa modelli e riproduzioni di portaerei Usa come obiettivi nelle esercitazioni svolte in una zona remota del deserto nordoccidentale, nello Xinjiang. ... La località è stata identificata ... come Ruoqiang, una contea del deserto Taklamakan, nella regione nordoccidentale dello Xinjiang.”

Si ripete che il pattern trovato nel 2012 non ha nulla a che fare, sia per la localizzazione, sia per la sua struttura, con quanto mostrano nelle news. Ruoqiang non è località remota ed è conosciuta fin dai tempi antichi.

References

- [1] Sparavigna, A. C. (2012). Pinpointing the desert of the Ruoqiang County, Western China. arXiv, Geophysics (physics.geo-ph). arXiv:1210.6851, DOI <https://doi.org/10.48550/arXiv.1210.6851>
- [2] The Physics arXiv Blog Contributor (2012). Google Earth Finds More Strange Patterns in the Chinese Desert. MIT Technology Review, al link
- [3] Tia Ghose (2012). Mysterious Grid Patterns in China's Deserts Explained, LiveScience,
- [4] Damien Gayle and Laura Pullman (2012). Mysterious patterns found in Chinese desert 'are result of geological surveys for nickel mines', DAILY MAIL, published 4 November 2012.
- [5] Philippa Warr (2012). Armchair archaeologist explains mysterious Chinese desert lines”, 30 Octtber 2012. Wired UK.
- [6] Sally Appert (2012). Strange Checkerboard Pattern Found in China’s Desert. The Epoch Times.
- [7] Sparavigna, A. C. (2012). The road to the Loulan Kingdom, arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1210.5702>
- [8] Lü HouYuan, Xia XunCheng, Liu JiaQi, Qin XiaoGuang, Wang FuBao, Yidilisi Abuduresule, Zhou LiPing, Mu GuiJin, Jiao YingXin, Li JingZhi, A preliminary study of chronology for a newly-discovered ancient city and five archaeological sites in Lop Nor, China, Chinese Sci Bull, 2010, Vol.55, pag.63–71.
- [9] Christoph Baumer (2018). History of Central Asia, The: 4-volume Set. ISBN: 9781838608682, 1838608680. Publisher: Bloomsbury Publishing
- [10] Bellonci, M., Rimoaldi, A. M., & Della Valle, V. (2013). Il Milione di Marco Polo. Oscar Mondadori.
- [11] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). Il Viaggio di Marco Polo da Tabriz a Xanadu. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5226899>
- [12] Amelia Carolina Sparavigna. From Kashgar to Xanadu in the Travels of Marco Polo. 2020. HAL, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02563026>